

ИШ БИЛАН БАНДЛИГНИ ТАЪМИНЛАШДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ РОЛИ

Нурмухамидова Мухтабар .Хасановна,

Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси

Убайдуллаева Гўзалхон Муродқосим қизи

Гулистон давлат университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495101>

Аннотация. Мазкур илмий мақолада иқтисодиётни барқарорлиги ва соғломлигини акс эттирувчи кўрсаткичлардан бири ишчиларнинг иш билан таъминлаш даражаси ҳисобланади. Мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳаларида янги иш ўринларини ташкил этиши, ушбу соҳада инвестиция, солиқ, пул-кредит ва илмий-техника сиёсатини такомиллаштириши, бозор хизматларини тармоқ тузилмасида сифатли таркибий ўзгаришларни амалга ошириши истиқболлари ёртилган.

Калит сўзлар: ишчи кучи, ишчи кучи талаби, ишчи кучи таклифи, эмиграция, ишсизлик, ишсизлик даражаси, турмуш даражаси, иши кучи бозори.

РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ

Аннотация. В данной научной статье одним из показателей, отражающих устойчивость и здоровье экономики, является уровень занятости работников. Создание новых рабочих мест в сфере услуг в нашей стране, улучшение инвестиционной, налоговой, денежно-кредитной и научно-технической политика в этой сфере, рыночные услуги, в структуре сети выделены перспективы качественных структурных изменений.

Ключевые слова: рабочая сила, спрос на рабочую силу, предложение рабочей силы, эмиграция, безработица, уровень безработицы, уровень жизни, рынок труда.

THE ROLE OF THE SERVICE SECTOR IN PROVIDING EMPLOYMENT

Abstract. In this scientific article, one of the indicators that reflects the stability and health of the economy is the level of employment of workers. The creation of new jobs in the service sector in our country, the improvement of investment, tax, monetary and scientific and technical policies in this sector, the quality of market services in the network structure prospects for implementation of changes are highlighted.

Key words: labor force, labor demand, labor supply, emigration, unemployment, unemployment rate, standard of living, labor market.

Мамлакатимизда аҳоли бандлигини таъминлаш ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади ва у иқтисодиётда алоҳида аҳамият касб этади. Ишчи кучининг иш билан бандлиги муаммоси кўп қиррали бўлиб у барча одамларга ўз қобилиятларини ишга солиш, ўз эҳтиёжларини қондириш учун дастлабки тенг имкониятларни таъминловчи давлат ва бозор механизмни вужудга келтириш, иш кучини унумли ва самарали иш билан банд қилиш, зарур ҳолларда ишчи кучини иқтисодий тармоқлари ва соҳалари ўртасида тақсимлаш каби масалаларни ҳам ўз ичига олади. Бу сабаблар қаторига ишлаб чиқаришни такомиллаштиришлари натижасида кўплаб товарлар кам ишчи кучи билан ишлаб чиқарилишини киритиш мумкин. Бу ҳолат кўплаб ишчи кучини ишлаб чиқариш соҳасидан озод қилди ва уларни турли хил хизматлар кўрсатиш соҳаларига ўтишига сабаб бўлди.

Шунинг учун ҳам дунёнинг кўпгина мамлакатларида хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш эвазига ялпи ички маҳсулот ҳажмини купайтириш орқали аҳолини турмуш даражасини оширишга эришилмоқда. Ҳозирги кунда дунёнинг ривожланган мамлакатларида 70 фоиздан ортиғи шу соҳада фаолият юритилмоқда.

Жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар Ўзбекистон иқтисодиётининг бошқа соҳалари сингари хизматлар соҳасини ҳам устувор даражада ривожлантиришни тақозо этмоқда. Шу туфайли, иқтисодиётимизни модернизация қилиш шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш энг долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Мамлакатимизда тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган ижтимоий-иқтисодий устувор йўналишларнинг босқичма- босқич амалга оширилиши мазкур соҳани юқори суръатларда ривожлантиришни таъминламоқда.

Мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш албатта давлат томонидан қўллаб қувватланиши зарур. Шу сабабли Ўзбекистонда кичик бизнес хусусий тадбиркорлик фаолиятини тараққий эттириш ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш жараёнида уларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида 200 дан ортиқ қонун ва фармон ҳужжатлари қабул қилиниб, жорий қилинди. Ривожланаётган мамлакатлар тажрибаси шундан далolat бермоқдаки, хизматлар соҳаси, иқтисодиётнинг тез тараққий этиб бораётган тармоқларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли хизмат кўрсатиш соҳаларини мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётига таъсирини ҳар томонлама ўрганиш ва уни интенсив ривожлантиришнинг аниқ йўллари излаб топиш муҳим аҳамиятга эгадир. Шу жумладан, мамлакатимизда қабул қилинган хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш борасидаги мақсадли дастур чора-тадбирларини амалга ошириш натижасида хизмат кўрсатиш соҳаси йилдан-йилга ўсиб бормоқда.

Бу борада мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан “Саноат, қишлоқ хўжалиги, транспорт-коммуникация, сервис ва хизмат кўрсатиш соҳаларида салмоқли ютуқлар қўлга киритилди” – дея таъкидланди. Хизматлар бозори, хизматларнинг янги истиқболли турлари туризм, банк-молия, суғурта, ахборот-коммуникация ва бошқа хизматларни ривожлантириш ҳисобига такомиллашиб бормоқда. Мамлакатимизда иқтисодиётни либерллаштиришнинг чуқурлашуви, аҳоли турмуш даражаси, меҳнат ресурсларининг бандлиги, бевосита хизмат кўрсатиш соҳаси тараққиёти билан боғлиқдир. Хизмат кўрсатиш соҳаси моддий, меҳнат ва молявий ресурсларни тежайди, инсоннинг бўш вақтини кўпайтиради, меҳнатининг ижодий мазмунини оширади, иш вақтидан ташқаридаги оқилона бўлмаган харажатларни қисқартиради, инсонлар ҳаётини янада мазмунли қилади ва шу орқали аҳолининг барча ижтимоий гуруҳлари қатламларининг ҳаётини манфаатларини юзага чиқаради.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган қўйидаги чора- тадбирлар хизмат кўрсатиш соҳаси барқарор тараққиётини таъминлаб келмоқда:

- соғлиқни сақлаш, таълим –тарбия, болалар спортини ривожлантириш, компьютерлаштириш ва ахборот-коммуникация технологиялари тараққиётининг жадаллашуви;
- коммунал хизматлар, уй-жой қурилиши, қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш;

- янги иш ўринларини ташкил этиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш ҳудудий дастурларининг юксак самаралари;
- кичик бизнесга кенг имкониятлар берилиши, банк соҳасини ислоҳ этилиши ва бошқа тармоқ дастурларининг амалга оширилиши;
- микро-моллиялаштириш ташкил этиш каби янги бозор институтларининг ҳукукий ҳамда ташкилий асосларини яратишга йўналтирилган комплекс чора- тадбирлари қатъий ижроси;
- аудиторлик, лизинг, реклама, адвокатура, консалтинг, суғурта хизматларининг кенг йўлга қўйилиши.

Шунингдек, жаҳонинг ривожланган давлатлари тажрибасида хизматларнинг диверсификацияси ҳам кўзатиш мумкин. Илгари ўз хусусиятлари билан ажирлиб турган хизматлар битта компания миқёсида бирлашмоқда. Корхоналар бир қатор хизматлар мажмуасини таклиф этиш орқали ўз рақобатбардошлигини ошириш ёки хизматларни диверсификация қилиш ҳисобидан эҳтимол мавжуд таваккалчиликларни сусайтириш имкони туғилмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари хужалик фаолиятини самарали ташкил этиш борасидаги, шунингдек, маъмури соҳада қушимча иш ўринлари ташкил этиш орқали аҳоли бандлигини ошириш бўйича долзарб муаммолар ечими юзасидан қуйидагиларни амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга деб ҳисоблаймиз:

- хизмат кўрсатиш соҳасидаги бир неча турдош кичик корхоналар негизида хизматларнинг айрим тармоқларидаги бозор конъюктураси, айниқса, ишчи кучи талаб ва таклифи таҳлили бўйича “ Координацион марказ” лар ташкил этиш;
- хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари хужалик фаолиятини илмий амалий жиҳатдан асосланган тартибда стратегик режалаштириш, бу борада ривожланган давлатлар тадбиркорлик субъектлари томонидан қулланилаётган ёндошувлар, тупланган илғор тажрибаларни ўрганиш, таҳлил қилиш натижасида уларни мамлакатимиздаги хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари хужалик амалиётига тадбиқ этиш;
- хизмат кўрсатиш корхоналарида фаолият юритаётган ишчи хизматчиларнинг мунтазамлик асосида касбий маҳоратини ошириб бориш, зарурат туғилганда қайта тайёрлаш;
- бизнес, фан ва таълим ўртасидаги корпоратив муносибатларни мустаҳкамлаш ҳисобидан инновацион технологиялар, лойҳаларни соҳа корхоналари хужалик амалиётига изчил тадбиқ этиш.
- Хулоса қилиб айтганда, кейинги йилларда хизмат курсатиш соҳасидаги ишловчилар сони ўсиб бориши мумкин. Мамлакатимизда хизмат курсатиш соҳаларида янги иш ўринларини ташкил этиш иқтисодий тараққиётни таъминлаш омили ҳисобланади

REFERENCES

1. Хажиев Б.Д., Мамбетжанов К.К.. Экономическая теория. Учебник - Т.:«ИҚТИСОДИЙОТ», 2019.-552. стр.
2. Ходжийев Б., Ш. Шодмонов Иқтисодиёт назаряси . Дарсликк.-Т: Баркамол файз-медиа ,2017.-783 бет

3. Ш.Шодмонов.,М. Рахматов . Иқтисодиёт назаряси . Дарслик.-Т: Замин нашр ,2021.-856 бет
- 4.. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-Фармони. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи ,2018 йил 29 декабрь .